

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 04/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

4. Moeda única, o conto de sempre

Volta e meia, os governos brasileiro e argentino resgatam o tema da moeda única entre Argentina e Brasil, uma jogada política mais do que efetiva.

Se é para pensar em moeda única, pensemos em criptomoedas. O Bitcoin é reserva de valor e assim será por um longo período.

Cada vez que governos de países emergentes falem em moeda única, desconsidere, isso é politicagem pura.

Para entender, moeda única pressupõe uma moeda forte, economias homogêneas e, sem inflação, de preferência.

Há condições para ter uma moeda única entre Argentina e o Brasil?

A resposta é não!

Essa jogada é geopolítica, sonho antigo de diplomatas que acreditam na dominância a partir da integração forçada.

Mas, por que estamos falando de moeda única se este reporte é de criptomoedas?

Porque, se há uma cripto que pode ser usada de forma global, sem controle nem politicagem de governos. Com número já determinado de emissão (21 milhões).

Tarde ou cedo, o Bitcoin vai se consolidar como o ouro digital. Está a caminho disso.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Mr. Bitcoin comparando com as outras moedas fiat.
Arte da nossa querida Valeria Drago @valukki

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- ROC's mantendo mudança de inclinação (17 e 34 - Circulo Amarelo);
- Candle Mensal conformando engolfo e rompendo topo anterior;
- Preço chegando a novo topo mensal primeira seta verde.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representa regiões de suporte;
- Setas verdes representa regiões de resistência;
- Preço está entre suporte e resistência acusada pelas mimas duplas laranjas (\$19.711 e \$32.785), e deve ter estas como alvos a prazos mais longos;

Gráfico diário

- Setas vermelhas indicam os suportes;

- Seta verdes indicam resistências;

- ROC's e preços fazendo novos topos;

- Chegamos e até rompemos o topo previsto e após este fato temos 3 candle's que indicam certa perda de força, por este motivo traçamos uma fibo de retração, assim conseguimos ver os alvos de um *pullback*, se ocorrer.

Gráfico 2 horas

- Seta vermelhas indicam suportes;
- Seta verde representa resistência;
- Preço em leve canal de baixa (linhas paralelas vermelhas);
- ROC's e preço divergentes (preço com topos em alta e ROC's em baixa);

OBS: podemos estar entrando em leve pullback, cautela é sempre a melhor escolha. Utilize sempre a estratégia OCO, assim limitamos as perdas e também os ganhos.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a red button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL